

A VIOLÊNCIA CIBERNÉTICA: O USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA PRÁTICA DOS CRIMES VIRTUAIS CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR

Libânia Suellen Ferreira da Silva¹
Sandy Hellen Martins de Sousa do Nascimento²
Ana Carolina Ribeiro de Moraes³
Janaina da Silva Rabelo⁴

RESUMO: O combate à violência contra a mulher na internet é de grande relevância, especialmente no contexto atual, em que o uso das redes sociais e outras plataformas digitais estão cada vez mais presentes no cotidiano. Diante disso, o presente estudo tem como objetivo geral discorrer sobre a violência cibernética contra a mulher e como objetivos específicos, analisar as deepfakes e o sextorsão, ambos tipos da violência cibernética; identificar as leis brasileiras, como Marco Civil da Internet, a Lei Carolina Dieckmann, a Lei Maria da Penha e a Lei Rose Leonel, que visam coibir a violência cibernética. Tem-se como metodologia o método indutivo e pesquisas bibliográficas, bem como dados estatísticos obtidos na Cartilha de Violência Cibernética contra a Mulher do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Almeja-se, portanto, discorrer sobre a violência cibernética contra a mulher e refletir sobre essa violência no âmbito doméstico e familiar.

Palavras-chave: Violência Cibernética; Violência contra a Mulher; Violência Doméstica e Familiar.

¹ Libânia Suellen Ferreira da Silva, Bacharelada em Direito do Centro Universitário Unigrande, e-mail: libaniasuellen@gmail.com

² Sandy Hellen Martins de Sousa do Nascimento, Bacharelada em Direito do Centro Universitário Unigrande, e-mail: hellensandy467@gmail.com

³ Ana Carolina Ribeiro de Moraes, Bacharelada em Direito do Centro Universitário Unigrande, e-mail: anacarolinaribeiro86@yahoo.com.br

⁴ Janaina da Silva Rabelo, Mestre em Direito, professora do curso de Direito do Centro Universitário Unigrande, e-mail: janainarabelo@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

O Brasil é um dos países que mais concentra casos de violência contra a mulher no mundo e essas estatísticas não se resumem somente ao mundo físico. Com o avanço exponencial do acesso à internet, o ambiente virtual tornou-se mais um espaço no qual mulheres são vítimas da violência de gênero.

A Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher de 1994 – Convenção de Belém do Pará conceitua a violência de gênero, como sendo “Qualquer ato ou conduta baseado no gênero, que cause morte ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada”. (Convenção de Belém do Pará, 1994, on-line)

Dessa forma, é imperioso ressaltar que embora sejam crimes cometidos no ambiente digital, as consequências para as vítimas podem ser devastadoras, indo muito além de ter a privacidade e a intimidade invadidas, a sexualidade exposta e o assédio por meio das redes. Portanto, a violência cibernética vem sendo uma forma de violência que potencializa a violência de gênero no âmbito das redes sociais.

A violência cibernética contra a mulher é uma questão contemporânea que merece atenção especial. Com o avanço das tecnologias digitais, as formas de violência e assédio se multiplicaram, tornando-se cada vez mais complexas e difíceis de combater. Este estudo busca investigar a violência cibernética contra a mulher, com foco nas deepfakes e no sextorsão, e analisar os mecanismos legais e institucionais disponíveis no Brasil para combater essa violência.

Outrossim, vale salientar que esse ambiente virtual é regulamentado pelo Direito Digital, por meio das normas que visam garantir a segurança jurídica dos usuários desse ambiente tecnológico. Segundo a jurista e especialista nesse ramo, Patrícia Peck em 2022, o denominado Direito Digital representa o amadurecimento do papel jurídico como elo de inovação e gestão. Portanto, o Direito Digital surge em dois véis: o legislativo, que é a criação da norma; e o interpretativo, que é a utilização de uma norma já existente para sanar uma lacuna jurídica.

A exemplo dessa regulamentação, a legislação brasileira possui o Marco Civil da Internet, Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, sendo um verdadeiro manual de como um internauta deve se comportar. Conforme preceitua o art. 1º, da referida lei: “Esta Lei

estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil e determina as diretrizes para atuação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios em relação à matéria” (Brasil, 2014, on-line).

Outra legislação, que também é um marco de combate à violência cibernética contra a mulher, é a Lei da Carolina Dieckmann, Lei nº 12.737, de 30 de novembro de 2012. A atriz sofreu a invasão de seu computador pessoal, e ao não ceder às ameaças de extorsão dos infratores, sofreu a exposição de arquivos íntimos na rede, tendo a sua privacidade virtual invadida e sua honra e moral afetada. Dessa forma, esta lei criminaliza a invasão de dispositivo informático alheio, tendo como pena detenção de três meses a um ano, é o que disciplina o caput do art. 154-A, do Código Penal, incluído pela referida lei:

“Art. 154-A - Invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita: Pena – detenção, de 3 (três) a 1 (um) ano, e, multa”. (1940, on-line)

A violência cibernética contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, além de ter como amparo legal a Lei Maria da Penha, tem-se a Lei Rose Leonel, Lei nº 13.772, de 19 de dezembro de 2018, também conhecida como Lei Maria da Penha Digital. Esta lei reconheceu que a violação da intimidade da mulher configura violência doméstica e familiar e criminaliza o registro não autorizado de conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado. Incluindo a violação de intimidade sexual como violência psicológica.

Logo, percebe-se que somente em 2018 que a exposição da intimidade da mulher sem o seu consentimento em ambiente digital foi finalmente criminalizado. Dessa forma, evidencia-se que o combate a essa violência está diretamente ligada à proteção dos direitos fundamentais das mulheres, como a liberdade de expressão, o direito à privacidade e à segurança. Além disso, ambientes online seguros são essenciais para a plena participação das mulheres na sociedade, no trabalho, na política e na cultura digital.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

A violência cibernética é aquela praticada por meio das redes sociais, fóruns, mensagens privadas e outros espaços virtuais. As mulheres têm sido alvo de diferentes formas de agressão, que vão desde o assédio e ameaças até o compartilhamento não consensual de imagens íntimas. Logo, qualquer tipo de violência que a mulher possa sofrer na “vida real”,

pode surgir também de forma virtual.

O Fundo de População da ONU (Unfpa), que participa na atuação contra o aumento de agressões facilitadas pela tecnologia, em uma pesquisa realizada pela agência da ONU, em 2020, revelou que 85% das entrevistadas testemunharam alguma forma de violência contra outras mulheres on-line. Como também, a Unfpa identificou mais de 40 formas de violência de gênero facilitada pela tecnologia, tais como ferramentas de GPS e dispositivos inteligentes utilizados para atacar as vítimas, permitindo que agressores persigam e controlem até mesmo os carros e eletrodomésticos destas.

Ademais, a violência on-line contra as mulheres abrange uma série de comportamentos prejudiciais, como ameaças, assédio, exposição de informações pessoais, compartilhamento não consensual de imagens íntimas e discursos de ódio. Esse tipo de violência tem impactos sérios e duradouros, como danos emocionais, isolamento social e até mesmo consequências para a segurança física.

Desde a ampliação do acesso à internet, as mulheres respondem por 86% do total de vítimas dos crimes violentos praticados no ambiente digital, que foram denunciados na Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos entre os anos de 2016 e 2018. Sendo o crime de sextorsão o mais vivenciado entre as vítimas, tendo em vista que seis a cada dez vítimas desse crime são mulheres, conforme reportagem realizada, em 2022, pelo jornal Estado de Minas.

Segundo conceito disposto na Cartilha: Violência Cibernética contra as Mulheres, o crime de sextorsão é um crime cibernético e consiste na ameaça de divulgação de imagens íntimas para forçar alguém a fazer algo, seja por vingança, humilhação ou por extorsão financeira. O compartilhamento dessas fotos íntimas da vítima acontece, na maioria das vezes, dentro dos relacionamentos, que quando são rompidos os ex-companheiros das vítimas começam ameaçá-las de expor na internet, causando-lhe um grave dano emocional.

Outro crime virtual que intensifica o de sextorsão é o chamado *deepfake*, uma expressão que decorre da língua inglesa que em tradução livre seria “profundamente falso”. Os criminosos, por meio do uso da inteligência artificial, criam vídeos falsos de cenas sexuais com o rosto das vítimas, sendo as mulheres os principais alvos na repercussão desses vídeos pornográficos criados por softwares, conforme explica a Cartilha: Cartilha: Violência Cibernética contra as Mulheres, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

Além dos crimes de sextorsão e os *deepfakes* também existe a prática do crime de

pornografia de revanche (revenge porn), o qual consiste na divulgação de imagens íntimas em sites e redes sociais — seja vídeo ou foto com cenas íntimas, nudez, relação sexual —, sem o consentimento da vítima. O agressor pode utilizar da imagem íntima para chantagem emocional ou financeira, e, ainda que o conteúdo tenha sido consentido a um ex-parceiro no passado, divulgá-lo em qualquer espaço da web constitui uma violação.

No entanto, cabe ressaltar que apesar de não existir, em alguns casos, a relação de coabitação entre o agressor e a vítima, ainda há a relação íntima de afeto entre os sujeitos ativo e passivo, portanto, a prática desse crime tendo como sujeito ativo um ex-companheiro contra a sua ex-companheira que mantinha esse vínculo, também configura uma violência doméstica e familiar.

Como exemplo, é possível vislumbrar essa situação no caso de Rose Leonel, uma jornalista, que foi vítima da chamada pornografia de revanche (revenge porn), por seu ex-namorado, em Maringá (PR), sendo o conteúdo divulgado em sites do Brasil e do exterior, com número de telefone de Rose e do seu filho, à época menor impúbere, vinculados, como também divulgou as imagens por meio de CDs e distribuiu na cidade de Maringá. (Conselho Nacional de Justiça, on-line, em 29. jun 2018). Diante desse caso, foi criada a Lei 13.772/2018, conhecida como Lei Rose Leonel ou Lei Maria da Penha Digital, que reconheceu a violação da intimidade da mulher configura violência doméstica e familiar, criminalizando o registro não autorizado de conteúdo íntimo, com pena de seis meses a um ano de reclusão. No papel social de combate a esse tipo de violência, Rose Leonel fundou, em 2013, a ONG Marias da Internet, uma ONG dedicada à orientação jurídica, psicológica e de perícia digital à vítima de disseminação indevida de material íntimo (Marias da Internet, on-line).

Em suma, o ordenamento jurídico brasileiro, embora tenha avançado com a promulgação da Lei n.º 13.772/2018, que alterou a Lei Maria da Penha ao incluir a violência cibernética como forma de violência doméstica e familiar contra a mulher, ainda enfrenta desafios consideráveis para lidar com as complexidades tecnológicas resultantes da utilização da inteligência artificial (IA). Aceleradas transformações no campo tecnológico exigem uma atualização constante das normas jurídicas, bem como uma capacitação especializada das autoridades responsáveis pela investigação e julgamento desses crimes. Para assegurar uma proteção adequada e eficaz às vítimas de violência cibernética, é imprescindível que o sistema jurídico acompanhe as inovações tecnológicas, de modo a garantir a aplicabilidade da lei frente às novas formas de agressão.

Além das respostas jurídicas, faz-se necessário abordar o papel central da educação digital e da conscientização pública no enfrentamento da violência cibernética. Muitas mulheres, vítimas desse tipo de crime, desconhecem os mecanismos legais de proteção e as possibilidades de recurso, o que contribui para a subnotificação desses delitos. Iniciativas voltadas para a capacitação em competências digitais podem desempenhar um papel crucial na identificação precoce de comportamentos abusivos e no incentivo às denúncias. Ademais, programas de educação pública são fundamentais para promover a desconstrução de estereótipos de gênero que alimentam a perpetuação da violência no ambiente online, fomentando uma cultura de respeito e igualdade.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A violência cibernética, intensificada pelo uso de inteligência artificial, configura-se como um desafio emergente no combate à violência doméstica e familiar contra as mulheres. Tecnologias como *deepfakes*, crimes de sextorsão e pornografia de vingança agravam o sofrimento das vítimas, adicionando uma nova dimensão de violência, que, embora ocorra no ambiente virtual, gera consequências psicológicas e sociais profundas.

O enfrentamento dessa questão exige um esforço articulado entre a atualização das legislações, o aprimoramento da capacitação das autoridades competentes e a ampliação da conscientização pública. O Brasil, por meio da Lei Maria da Penha e suas modificações, já realizou avanços significativos, mas o desenvolvimento acelerado das tecnologias demanda uma constante adaptação do ordenamento jurídico para assegurar a proteção eficaz das mulheres. Além disso, é imprescindível a implementação de políticas públicas voltadas para a prevenção e o combate à violência cibernética, promovendo um ambiente seguro tanto no espaço digital quanto no físico.

A evolução tecnológica deve estar intrinsecamente associada à responsabilidade social. A inteligência artificial, como uma ferramenta de grande potencial, deve ser direcionada para a promoção do bem-estar coletivo, e não para fortalecer dinâmicas de poder que perpetuem a violência contra as mulheres. É essencial que a sociedade se mobilize para enfrentar essa nova realidade, garantindo que os avanços tecnológicos não sejam convertidos em instrumentos de opressão.

Desta feita, conclui-se que as mulheres são as maiores vítimas dos crimes cibernéticos que envolvem alguma forma de violência, seja moral, psicológica, sexual ou

patrimonial. Isso ocorre, sobretudo, devido à falta de uma legislação penal adequada e de caráter inibidor, que desencoraje a prática criminal, além da falta de políticas públicas de cunho educativo, que conscientizem crianças, jovens e adultos, de todos os gêneros. Da mesma forma que ocorre no ambiente físico, no ambiente doméstico e familiar, a violência praticada no ambiente digital, ou com o auxílio deste, também deve ser combatida.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Cartilha: Violência cibernética contra as mulheres. Disponível em: <<https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/d/portal-conhecimento/violenciacybernetica>> Acesso: 19 set. 2024.

BRASIL. Lei 11.340/2006, 7 de agosto de 2006. Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos dos §8º do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2004-2006/2006/lei/111340.htm>. Acesso em: 16 out. 2024.

BRASIL. Lei 12.737, 30 nov. 2012. Dispõe sobre a tipificação criminal de delitos informáticos; altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; e dá outras providências. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2011-2014/2012/lei/112737.htm> Acesso em: 16 out. 2024.

BRASIL. Lei 12.965/2014, 23 de abril de 2014. Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2011-2014/2014/lei/112965.htm> Acesso em: 16 out. 2024.

BRASIL. Lei 13.772/2018, 19 de dez. 2018. Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, e o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, para reconhecer que a violação da intimidade da mulher configura violência doméstica e familiar e para criminalizar o registro não autorizado de conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2015-2018/2018/lei/113772.htm> Acesso em: 16 out. 2024.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Justiça enquadra autores de exposição íntima na web na Lei Maria da Penha. Disponível em: <<https://www.cnj.jus.br/justica-enquadra-autores-de-exposicao-intima-na-web-na-lei-maria-da-penha/>> Acesso em: 30 out. 2024.

FUNDO DE POPULAÇÃO DA ONU (Unfpa). Disponível em: <<https://brazil.unfpa.org/pt-br>> Acesso: 10 out. 2024.

MARTINS, Lorena Paes Miranda; **SOUZA,** Sílvia Regina Eulálio de Souza. Crimes Cibernéticos, Exposição da Mulher na Mídia e sua Subjetividade. PUC-MG, 2016. Disponível em: <<https://periodicos.pucminas.br/index.php/pretextos/article/view/13589>> Acesso em: 30 set. 2024.

MARIAS DA INTERNET. Disponível em: <<http://www.mariasdainternet.com.br/>> Acesso em: 30 out. 2024.